

Efecto de un suero lácteo sobre la conservación de muestras de pasto taiwán (*pennisetum purpureum*) de la villa del rosario, estado Zulia

Carlos Barboza¹, Silvia Gonzalez¹, Waldo Urribarri¹ y Lidio Parra²

¹Escuela de Ingeniería Química, Facultad de Ingeniería, Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo-Venezuela.

²Escuela de Ingeniería de Producción Animal. Facultad de Ciencias Agropecuarias. Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo. Venezuela.

Correo electrónico: carlosebv9695@gmail.com y svga17@gmail.com

Recibido: 04-10-2019

Aceptado: 12-01-2020

Resumen

El presente trabajo de investigación surgió debido a problemas en la sustentabilidad del sector agropecuario venezolano y la necesidad de encontrar un aditivo económico y de fácil acceso para acelerar el proceso de fermentación del ensilaje en épocas de sequía. El objetivo general de esta investigación fue determinar el efecto de un suero lácteo sobre la conservación de muestras de pasto (*Pennisetum Purpureum*). Para ello fue necesario el análisis de distintos parámetros fisicoquímicos que se ven afectados por la fermentación anaeróbica en el proceso de ensilaje; a través de una revisión bibliográfica se seleccionaron el pH, el nitrógeno amoniacal, fibra cruda y la humedad por su relevancia a la hora de definir la calidad de la conservación. A su vez, se comprobó la existencia de bacterias ácido-lácticas en el suero a utilizar y asegurar su proliferación en las muestras posteriormente elaboradas de tal manera que se pudiera evaluar el efecto de este sobre la conservación del pasto a través de las propiedades fisicoquímicas anteriormente seleccionadas. Este trabajo se adapta a una investigación de tipo descriptivo con un diseño experimental de campo. Al comparar los análisis de las muestras elaboradas con y sin suero lácteo se observó en las muestras con y sin suero que la adición de éste disminuye la pérdida de fibra bruta (71,24% – 64,23%), acelera el descenso del pH (4,32 – 3,36), mantiene la humedad del pasto (73,62% – 75,30%) y causa que el nitrógeno amoniacal se produzca en menor proporción (0,747% – 0,457%). En conclusión, el suero lácteo en general, tiene un efecto positivo sobre los parámetros que determinan la calidad del ensilaje siendo un potencial cultivo iniciador de la fermentación.

Palabras claves: Pasto Taiwán (*Pennisetum purpureum*), conservación de muestras de pasto, efecto de sueros lácteos, bacterias ácido-lácticas, ensilaje, propiedades fisicoquímicas.

Effect of a dairy whey over the conservation of taiwan grass (*pennisetum purpureum*) samples

Abstract

The present research work arose due to problems in the sustainability of the Venezuelan agricultural sector and the need to find an economic additive and easily accessible to accelerate the process of silage fermentation in drought periods. The general objective of this research was to determine the effect of a dairy whey on the conservation of *Pennisetum purpureum*. For this, it was necessary to analyze different physicochemical parameters that are affected by anaerobic fermentation in the silage process; through a literature review, pH, ammoniacal nitrogen, crude fiber and moisture were selected for their relevance when defining the quality of conservation. Also, the existence of lactic